

УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

JEL Classification: I 15

SECTION "HEALTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT": Здоров'я та економічний розвиток.

Анотація. У статті розглянуто основні проблеми та напрямки удосконалення кадрового забезпечення системи охорони здоров'я на засадах сталого розвитку. Доведено, що трудовий потенціал сфери охорони здоров'я є одним з чинників досягнення сталого розвитку. Розглянуто проблеми кількісного і якісного характеру трудового потенціалу сфери охорони здоров'я України. Встановлено, що першочерговим завданням є стримування міграції лікарських кадрів, покращення соціального забезпечення, рівня оплати праці та налагодження дієвих комунікацій у системі держава-органи місцевого самоврядування-лікарське співтовариство.

Ключові слова: сталий розвиток, охорона здоров'я, трудове забезпечення, трудовий потенціал.

Annotation. The article deals with the main problems and directions of improvement of staffing of the health care system on the basis of sustainable development. It is proved that the labor potential of the health sector is one of the factors for the achievement of sustainable development. Health efficiency is one of the constituents of sustainable development – sustainable social development, and indirectly – and sustainable economic and environmental development.

The problems of quantitative and qualitative nature of the labor potential of the health care sector of Ukraine are considered. The overall quantitative characterization of personnel of health care institutions is carried out, the distribution of doctors in separate specialties is analyzed.

The problem of «brain drain» in the sphere of health protection was investigated. The cross-sectoral and international competition for highly skilled specialists, which occurs primarily at the level of wages, was characterized. Thus, trends in the change in the average monthly wage by types of economic activity are highlighted.

It is proved that from the standpoint of the problems of sustainable development, unresolved problems of the labor potential of the healthcare sector threaten the possibility of further socio-economic development of the country, achievement of high social standards, full integration into the European community.

It was established that the primary task is to restrain the migration of medical personnel, improve social security, pay and establish effective communications in the system of state-bodies of local self-government-drug community.

Key words: sustainable development, health, labor, labor potential.

Вступ

Досягнення сталого соціального розвитку є одним з ключових завдань соціально-орієнтованої ринкової економіки. В умовах посилення кризових явищ у соціальній сфері, спричинених загальним кризовим станом української економіки, актуальності набувають нові напрямки стабілізації соціально-економічного розвитку у ключових сферах, зокрема, у сфері охорони здоров'я.

Наслідком незбалансованості процесів реформування сфери охорони здоров'я у комплексі з низкою загальних проблем соціально-економічного, демографічного, міграційного характеру стало зниження трудового потенціалу цієї сфери у кількісному та якісному вимірах. Напрацювання нових шляхів подолання проблем трудового забезпечення сфери охорони здоров'я вимагає виокремлення ключових чинників та механізмів розвитку трудового потенціалу сфери. Дослідження проблематики трудового потенціалу охорони здоров'я проводили Авраменко Т. П., Дячук Д. Д., Качала Л. О., Князевич В. М., Мартиник Б., Погоріляк Р. Ю., Рогач І. М., Шенкаренко О. В., Шніцер Р. І., Шпак Г. В. та ін., однак пошук шляхів розвитку за цим напрямком в умовах забезпечення сталого соціального розвитку потребує додаткових досліджень.

Відтак, метою статті є обґрунтування шляхів удосконалення трудового забезпечення системи охорони здоров'я в Україні на засадах сталого соціального розвитку.

Результати дослідження

Ефективність охорони здоров'я є однією з умов складової сталого розвитку – сталого соціального розвитку, а опосередковано – і сталого економічного та екологічного розвитку.

Носуліч Т.М. наголошує, що у 1992 р. на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро прийнято «Порядок денний на XXI століття», в якому, зокрема, висвітлювались і питання розвитку системи охорони здоров'я в умовах сталого розвитку; здоров'я людини розглядається як основа його стійкого розвитку, як результат дії на людину всіх факторів, з якими вона стикається протягом життя. Необхідна умова переходу до сталого розвитку – належна увага до всіх чинників, що в сукупності визначають здоров'я людей [1, С. 195].

Д.Д. Дячук та Г.В. Шпак відзначають, що основні кроки щодо вирішення проблем кадрових ресурсів визначено на засіданні Європейської міністерської конференції ВООЗ по системам охорони здоров'я «Системи охорони здоров'я – здоров'я – благополуччя»: удосконалення підготовки кадрів з метою підвищення якості їх роботи; управління кадровими ресурсами системи охорони здоров'я і підвищення рівня ініціативності медичних працівників; регулювання структури кадрових ресурсів системи охорони здоров'я та сприяння реалізації стратегій розвитку; соціальний захист медичних працівників, включаючи забезпечення їх житлом, та підвищення рівня заробітної плати [2, С. 43–44].

Медицина галузь, відзначає О.В. Шенкаренко, є багаторівневою функціональною керованою системою, яка створена і використовується суспільством для здійснення всього комплексу соціальних і медичних заходів, що спрямовані на охорону та зміцнення здоров'я кожної людини та населення країни в цілому [3, С. 1]. Місце ефективної охорони здоров'я, а також трудового потенціалу сфери у системі забезпечення сталого розвитку можливо визначити наступним чином (рис. 1).

У сфері охорони здоров'я в Україні спостерігаються численні проблеми, у тому числі у частині трудового потенціалу. У Концепції розвитку системи громадського здоров'я (2016 р.) наголошується, що забезпечення розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров'я є нескоординованим, систему підвищення кваліфікації фахівців фактично замінено на періодичні атестації, відсутня система мотивації, система конкурсного відбору та кар'єрного зростання. Актуальною проблемою є низький рівень оплати праці, що призводить до неможливості залучення високопрофесійних кадрів [4].

Рис. 1. Місце трудового потенціалу сфери охорони здоров'я у забезпеченні сталого розвитку
Власна розробка автора.

Д.Д. Дячук та Г.В. Шпак вважають, що на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров'я в Україні проблемними питання стосовно кадрового потенціалу галузі залишаються збільшення розриву між кількістю штатних посад лікарів у цілому та фізичними особами; постійне зростання питомої ваги осіб пенсійного віку як серед лікарів, так і СМП; спостерігається високий відсоток лікарів передпенсійного віку; забезпечення медичними працівниками сільських адміністративних районів, рівень укомплектованості посад нижчий рівня у міській місцевості [2, С. 43]. Загальна кількісна характеристика кадрів закладів охорони здоров'я представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кількісна характеристика кадрів закладів охорони здоров'я (2013-2017 р.).

Сформовано автором за [5]

І.М. Рогач та ін. стверджують, що ефективна кадрова політика є важливим інструментом реформування галузі охорони здоров'я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі медичними працівниками та їх безперервного професійного розвитку залежить якість надання медичної допомоги населенню країни [6, С. 245].

Можемо спостерігати стале скорочення, що, гіпотетично, можливо списати на демографічну кризу в державі. Додатково розглянемо розподіл лікарів за окремими спеціальностями (Рис. 2).

Рис. 2. Розподіл лікарів за окремими спеціальностями

Сформовано автором за [5]

Як бачимо з представленої діаграми, найбільшого скорочення зазнали спеціальності терапевти та педіатри, що певною мірою пояснюється зростанням кількості сімейних лікарів.

І.М. Рогач та ін. акцентують на тому, що насторожує наростаюча і некерована міграція медичного персоналу, що, в свою чергу, призводить до вимивання кваліфікованих кадрів із країни і загрожує деформації і деградації сфери охорони здоров'я України [6, С. 246].

Проблема міграції висококваліфікованих спеціалістів, так званий «відтік мізків» характерна для усіх країн, що розвиваються. Страждають від цієї проблеми не тільки країни колишнього Радянського союзу, що стали на шлях ринкових перетворень, але і країни Європейського союзу, у яких нижча середня заробітна плата порівняно з високорозвиненими країнами.

За даними Українського лікарського товариства, у 2015 р. на постійну роботу за кордон виїхало понад 7 тисяч лікарів. Як зауважує Б. Мартиниук, «Наші медики їдуть за кордон, бо там краще платять. До прикладу, у Польщі, де доволі охоче працевлаштовують наших фахівців, сімейний лікар отримує зарплату у

розмірі 8 тисяч злотих на місяць – майже 53 тисячі гривень. Та ще й житло пропонують. Крім цього українські медики вирушають у Чехію, Німеччину, а буває, що й у африканські країни» [7].

Міжгалузєва та міжнародна конкуренція за висококваліфікованих спеціалістів відбувається передусім на рівні заробітної плати.

За даними Державної служби статистики України сформовано наступну діаграму, що висвітлює тенденції у зміні середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності. Для порівняння наведено суміжні галузі, у яких особа з медичною освітою може провадити подальшу професійну діяльність без суттєвої перекваліфікації (професійна, наукова та технічна діяльність, державне управління й оборона та обов'язкове соціальне страхування, освіта) (Рис. 3).

Рис. 3. Середньомісячна заробітна плата за окремими видами економічної діяльності (2010-2017 рр.)

Сформовано автором за [8].

Для порівняння: у Польщі у 2017 р. середня заробітна плата становила 4271,51 злотих (за курсом НБУ на липень 2017 (далі – НБУ) [9] 29772,42 грн.). У сфері охорони здоров'я – 3998,10 злотих (НБУ – 27866,75 грн.); професійної, наукової та технічної діяльності – 5322,92 злотих (НБУ – 37100,75 грн.); освіти 4259,30 злотих (НБУ – 29687,32 грн.) [10].

В. М. Князевич Т. П. Авраменко з метою удосконалення кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я запровадити новітні підходи у післядипломну медичну освіту та безперервний професійний розвиток відповідно до директиви Євросоюзу і стандартів Всесвітньої федерації медичної освіти [11, С. 175]. Вважаємо, що в умовах посиленого міждержавного та міжгалузєвого тиску на трудовий потенціал сфери охорони здоров'я, будь-які заходи з підвищення компетентнісної складової трудового потенціалу стануть лише двигуном подальшого відтоку кадрів. У цьому контексті погодимось з І. М. Рогачем, котрий для подолання міграційних явищ серед медперсоналу пропонує посилити заходи соціального захисту працівників охорони здоров'я (забезпечення житлом, надання пільгових кредитів тощо) [6, С. 246].

Погодимось і з гуманістичною позицією, виголошеною В. М. Князевичем та Т. П. Авраменко: «Сьогодні вкрай важливо, щоб здорове суспільство і здорова людина стали своєрідною ціннісною моделлю, на яку орієнтуються, своєрідним критерієм, за яким порівнюють вдалість – невдалість, якість – не якість розвитку держави. А ефективне державне управління сферою охорони здоров'я – це управління змінами» [11, С. 177].

Висновки

На основі проведеного дослідження доведено, що за напрямком трудового забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні спостерігаються численні невирішені проблеми, що є наслідком несистемних та неефективних реформ. З позиції актуальності забезпечення сталого розвитку ситуація, що склалась довкола трудового потенціалу сфери охорони здоров'я загрожує можливості подальшого соціально-економічного розвитку країни, досягнення високих соціальних стандартів, повноцінній інтеграції у європейську спільноту.

Серед основних виявлених проблем: а) скорочення загальної кількості лікарів, що, частково є закономірним наслідком демографічної кризи, частково свідченням міграційних процесів – дамоклового меча сфер, основу функціонування яких складають висококваліфіковані спеціалісти; б) суттєве скорочення лікарів первинної ланки – терапевтів та педіатрів за недостатньо швидкого приросту кількості сімейних лікарів, що ставить під загрозу доступність первинної медичної допомоги; в) катастрофічно низький рівень середньо-

місячної заробітної плати у сфері охорони здоров'я, що ставить сферу у неконкурентоспроможну позицію по відношенню до ринків праці суміжних галузей та іноземних держав.

На наше переконання, на теперішньому етапі для підвищення якості трудового потенціалу необхідно активізувати усі можливі механізми стримування міжгалузевої та міждержавної міграції лікарів, у першу чергу шляхом реалізації проектів соціального захисту, пришвидшенню впровадження ринкових механізмів підвищення оплати праці, посиленню уваги до проблем лікарського співтовариства загалом, зокрема шляхом налагодження дієвих комунікацій у системі держава-органи місцевого самоврядування-лікарське співтовариство.

Перспективним напрямком подальших досліджень є напрацювання методів матеріальної та нематеріальної мотивації кадрів системи охорони здоров'я України в умовах сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Носуліч Т. М. Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров'я з позиції сталого розвитку / Т. М. Носуліч // *Сталий розвиток економіки*. – 2013. – № 4. – С. 195-201
2. Дячук Д. Д. Характеристика кадрового забезпечення системи охорони здоров'я України / Д. Д. Дячук, Г. В. Шпак // *Україна. Здоров'я нації*. – 2011. – № 1. – С. 39-44
3. Шенкаренко О. В. Структурно-організаційні аспекти управління системою охорони здоров'я в Україні / О. В. Шенкаренко. // *Державне будівництво*. – 2008. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_46
4. Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80> (дата звернення: 9.03.2018)
5. Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення України у 2016 році: статистичний бюлетень / відповід. за випуск О. О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 92 с.
6. Рогач І. М. Аналіз підготовки та кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я Закарпатської області / І. М. Рогач, Р. Ю. Погоріляк, Л. О. Качала, Р. І. Шніцер // *Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина*. – 2011. – Вип. 40. – С. 245-247
7. Мартиник Б. Українські медики масово виїжджають закордон. URL: <http://svitua.com.ua/article/201609/630-ukrayinski-medyku-masovo-vuyizhdzhayut-zakordon> (дата звернення: 9.03.2018)
8. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках / Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_w/dszpED_u.html (дата звернення: 29.04.2018)
9. Курс польського злотого в банках України на 12 юля 2017. URL: <https://minfin.com.ua/currency/banks/pln/2017-07-12/> (дата звернення: 29.04.2018)
10. *Yearbook of Labour Statistics, 2017 (Poland)*. URL: <https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/yearbook-of-labour-statistics-2017,10,6.html> (last accessed: 29.04.2018)
11. Князевич В. М. Державна політика з охорони здоров'я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін / В. М. Князевич, Т. П. Авраменко // *Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України*. – 2015. – Вип. 1. – С. 164-179.